

Matemática subjetiva presente no protagonismo infantil no contexto da etnomatemática e da BNCC

Subjective Mathematics Present in Child Protagonism Within the Context of Ethnomathematics and BNCC

Rosineide Marcolino Ferreira¹ • Rosangela Blaka Pereira de Almeida² • Camila Camargo Senhorinho Santos Denny Brown³ • Emerson da Silva Ribeiro⁴

Resumo: Este estudo investiga a manifestação da matemática subjetiva no protagonismo infantil, no contexto da etnomatemática e em consonância com os princípios da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a partir de uma experiência pedagógica em um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) em Ji-Paraná/RO. A pesquisa, de abordagem qualitativa e etnográfica, utilizou rodas de conversa, observações e registros matemáticos de seis crianças entre 4 e 6 anos para analisar como elas mobilizam conceitos matemáticos em suas falas e ações. A análise revela que a matemática subjetiva emerge espontaneamente no universo infantil, evidenciando a importância de valorizar os saberes e experiências culturais das crianças. A etnomatemática, ao reconhecer a matemática como produto cultural, e a BNCC, ao valorizar a exploração e descoberta de conceitos matemáticos, oferecem um contexto fértil para a manifestação do protagonismo infantil. A pesquisa destaca a necessidade de repensar a prática pedagógica, valorizando a voz das crianças e reconhecendo seus saberes matemáticos, contribuindo para uma educação matemática mais inclusiva e significativa.

Palavras-chave: Matemática Subjetiva. Protagonismo Infantil. Etnomatemática. Educação Infantil. BNCC.

Abstract: This study investigates the manifestation of subjective mathematics in children's protagonism, in the context of ethnomathematics and in line with the principles of the National Common Curricular Base (BNCC), based on a pedagogical experience in a Municipal Early Childhood Education Center (CMEI) in Ji-Paraná/RO. The research, with a qualitative and ethnographic approach, used conversation circles, observations and mathematical records of six children between 4 and 6 years old to analyze how they mobilize mathematical concepts in their speeches and actions. The analysis reveals that subjective mathematics emerges spontaneously in the children's universe, highlighting the importance of valuing children's cultural knowledge and experiences. Ethnomathematics, by recognizing mathematics as a cultural product, and the BNCC, by valuing the exploration and discovery of mathematical concepts, offer a fertile context for the manifestation of children's protagonism. The research highlights the need to rethink pedagogical practice, valuing children's voices and recognizing their mathematical knowledge, contributing to a more inclusive and meaningful mathematics education.

Keywords: Subjective Mathematics. Children's Protagonism. Ethnomathematics. Early Childhood Education. BNCC.

1 Introdução

O presente estudo emerge de uma experiência pedagógica singular ocorrida em uma roda de conversa com representantes das turmas de um Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) em Ji-Paraná/RO. O objetivo inicial do encontro foi coletar opiniões acerca da “Semana

¹ Universidade Federal de Rondônia • Ji-Paraná, RO — Brasil • ✉ rosineidemarcolino8@gmail.com • ORCID 0009-0001-2489-8084

² Centro Municipal de Educação Infantil Nelson Dias • Ji-Paraná, RO — País • ✉ rosangelablaka3790@gmail.com • ORCID 0009.0008.6685.8209

³ Universidade Federal de Rondônia • Ji-Paraná, RO — Brasil • ✉ camilacamargo.ss@gmail.com • ORCID 0000-0003-2611-5079

⁴ Universidade Federal de Rondônia • Ji-Paraná, RO — Brasil • ✉ emerson@unir.br • ORCID 000-0003-3646-9743

da Criança”. Contudo, durante a escuta ativa das preferências e sugestões das crianças, observou-se a mobilização espontânea e não intencional de conceitos matemáticos em suas falas e ações. A análise dos registros produzidos posteriormente revelou ainda a presença da matemática subjetiva em suas representações, evidenciando sua natureza viva e pulsante no universo infantil, muitas vezes percebido como distante da formalidade matemática.

Essa experiência peculiar valida os pressupostos da etnomatemática, conforme preconizado por Ubiratan D'Ambrósio, ao demonstrar a manifestação natural e contextualizada da matemática no protagonismo infantil. A iniciativa está em consonância com os princípios da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), que valoriza a exploração e a descoberta de conceitos matemáticos pelas crianças, especialmente no campo de experiências "Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações".

A etnomatemática, ao reconhecer a matemática como um produto cultural presente em diversas práticas e saberes, convida-nos a repensar o ensino e a aprendizagem na educação infantil, valorizando os conhecimentos matemáticos e as experiências culturais das crianças para construir um currículo mais significativo e relevante.

2 Fundamentação teórica

O presente estudo está dividido em seções. E no tocante a esta, inicialmente, exploraremos a etnomatemática e sua relevância para a educação infantil, reconhecendo a matemática como um produto sociocultural. Subsequente a isso, discutiremos sobre o protagonismo infantil e a matemática subjetiva, buscando compreender a gênese dos significados matemáticos que as crianças em idade pré-escolar constroem a partir de suas vivências. Por fim, analisaremos a BNCC e sua interface com a etnomatemática na educação infantil, enfatizando a relevância de uma educação matemática inclusiva e democrática.

2.1 Etnomatemática e Educação Infantil

A etnomatemática, concebida por Ubiratan D'Ambrósio (1990), propõe uma quebra de paradigma com a visão tradicional da matemática como uma construção universal e neutra, reconhecendo-a como um produto cultural intrinsecamente vinculado às práticas e saberes de distintos grupos socioculturais. No contexto da educação infantil, essa perspectiva revela-se fundamental, ao legitimar os conhecimentos matemáticos que as crianças desenvolvem a partir de suas experiências cotidianas e culturais.

Corroborando tal entendimento, D'Ambrósio (2001, p. 34-35) postula:

A matemática, em sua essência, é uma forma de conhecimento que se desenvolve em resposta às necessidades e desafios enfrentados por diferentes grupos culturais. Ela surge da busca por soluções para problemas práticos, da necessidade de compreender e explicar o mundo que nos cerca, e da vontade de criar e expressar ideias. A etnomatemática, por sua vez, busca reconhecer e valorizar as diferentes formas de matemática presentes em diversas culturas, mostrando que não existe uma única matemática, mas sim uma pluralidade de matemática, cada uma com sua própria história, seus próprios conceitos e suas próprias práticas. Ao invés de impor uma visão eurocêntrica e universal da matemática, a etnomatemática nos convida a explorar e a compreender as matemáticas de diferentes culturas, reconhecendo a riqueza e a diversidade do conhecimento humano.

A matemática manifesta-se no cotidiano infantil, nessa modalidade de ensino, por meio de brincadeiras, jogos, interações e outras atividades, revelando conceitos e habilidades que, frequentemente, escapam à percepção da visão tradicional da matemática escolar. A observação acurada e o registro dessas práticas são imprescindíveis para identificar e valorizar os conhecimentos matemáticos das crianças, reconhecendo a diversidade de formas de pensar e agir matematicamente. Em vez de conceber a matemática como um conjunto de regras e fórmulas abstratas, a etnomatemática convida-nos a explorar a matemática como uma construção humana e uma linguagem viva e operante, presente nas mais diversas manifestações da cultura e da cognição humana.

2.2 Protagonismo Infantil, Matemática Subjetiva e a Construção do Conhecimento na Educação Infantil.

Na educação infantil, o protagonismo emerge como uma noção fundamental, especialmente no domínio da matemática. Estimular as crianças a explorar, descobrir e construir seus próprios conhecimentos em ambientes ricos nessa exploração e descoberta fomenta a autonomia, a criatividade e a capacidade de resolução de problemas – habilidades cruciais para o desenvolvimento do pensamento matemático. A escuta ativa, ferramenta indispensável para a valorização desse protagonismo, possibilita que os educadores compreendam as ideias e estratégias singulares das crianças, incentivando a troca de saberes e a colaboração mútua. Rinaldi (2012, p. 87) assevera que “a escuta é um processo ativo e intencional, que exige do educador a capacidade de observar, interpretar e responder às manifestações das crianças”. Ao valorizar suas ideias e estratégias originais, os educadores reconhecem a capacidade intrínseca das crianças de pensar e agir matematicamente, contribuindo para uma educação matemática mais democrática e transformadora.

Essa perspectiva do protagonismo infantil na construção do conhecimento matemático encontra ressonância no conceito de matemática subjetiva – a construção individual de significados matemáticos a partir de vivências – e nas teorias do desenvolvimento cognitivo infantil de Piaget e Vygotsky. Para ambos os teóricos, a construção do conhecimento é um processo dinâmico, simultaneamente individual e social, no qual a criança, ao interagir com o mundo e seus pares, tece suas próprias representações e estratégias. Como afirmam De La Taille, Oliveira e Dantas (1992, p. 34), “a construção do conhecimento, tanto para Piaget quanto para Vygotsky, é um processo ativo e interativo, no qual o sujeito se apropria do mundo e o transforma, sendo simultaneamente transformado por ele”.

Em consonância com a BNCC (2017, p. 40), “as crianças aprendem matemática ao explorar o mundo, ao brincar, ao resolver problemas e ao interagir com os outros”. Ao promover a exploração e a descoberta, a Base contribui para a construção de uma educação matemática mais significativa e relevante, que dialoga com os interesses e as necessidades das crianças, integrando o protagonismo infantil e a valorização da matemática subjetiva como pilares fundamentais.

3 Metodologia

O presente estudo adota uma abordagem qualitativa, com o intuito de aprofundar a compreensão das experiências, percepções e saberes das crianças no contexto da etnomatemática e do protagonismo infantil. Tal escolha metodológica se justifica, pois, consoante Bicudo e Borba (2004, p. 19), a “pesquisa qualitativa em Educação Matemática busca compreender os processos de ensino e aprendizagem em seus contextos naturais, valorizando a subjetividade e a diversidade de significados”.

3.1 Designer da Pesquisa

A presente pesquisa, com o objetivo de analisar detalhadamente as práticas matemáticas informais das crianças em seu ambiente sociocultural, adotou uma abordagem etnográfica, complementada por elementos de estudo de caso, em consonância com a perspectiva da etnomatemática de D'Ambrósio (2001, p. 87), que busca compreender as relações entre matemática e cultura. Em respeito aos preceitos éticos da pesquisa com crianças, o estudo assegurou seus direitos individuais, a confidencialidade e a participação voluntária, priorizando a construção de um ambiente de confiança e respeito para valorizar suas opiniões e experiências, conforme preconiza Skovsmose (2000, p. 163) “A pesquisa com crianças em

Educação Matemática exige um compromisso com a garantia de seus direitos e a valorização de suas vozes”.

3.2 Contexto, Participantes e Triangulação de Dados

Em consonância com a abordagem qualitativa adotada para investigar as experiências das crianças, e seguindo a orientação de Fiorentini e Lorenzato (2006, p. 73) de selecionar participantes relevantes para o fenômeno estudado, este estudo envolveu cinco crianças (4 a 6 anos) de um CMEI. A seleção aleatória, abrangendo representantes das turmas de Pré I e Pré II, visou a diversidade de perspectivas sobre a “Semana da Criança”. A participação voluntária das crianças, com consentimento dos professores e assentimento infantil, respeitou sua autonomia e voz, princípio fundamental em pesquisas com essa população (Nunes & Bryant, 1997, p. 45).

Para garantir a robustez e confiabilidade dos dados, empregou-se a triangulação, combinando informações de rodas de conversa, observações diretas e registros matemáticos das crianças. Essa estratégia metodológica, que permite interpretações mais robustas e confiáveis ao combinar diferentes fontes de informação (Onuchic & Agranovich, 2004, p. 189), possibilitou uma análise aprofundada das experiências dos alunos na “Semana da Criança”.

3.3 Roda de Conversa como Instrumento de Investigação

A busca por estratégias que engajem ativamente as crianças e promovam a construção coletiva do conhecimento na educação infantil encontra na roda de conversa uma ferramenta pedagógica valiosa. Capaz de estimular a reflexão e a troca de ideias entre os participantes, a roda de conversa permite a construção coletiva de significados, conforme destaca Knijnik (1996, p. 112). Como apontam Carraher, Carraher e Schliemann (1988, p. 63), “o diálogo e a escuta atenta são fundamentais para compreender as formas como as crianças atribuem significado à matemática em suas vidas”, tornando a roda de conversa um instrumento pertinente para acessar as perspectivas das crianças sobre suas experiências.

As rodas de conversa foram conduzidas em um ambiente acolhedor, seguindo uma dinâmica estruturada em quatro momentos: (1) Abertura, com a apresentação do objetivo e o convite à participação; (2) Discussão, onde as crianças expressaram suas avaliações e sugestões; (3) Registro Matemático, incentivando a representação das opiniões por meio de gráficos, tabelas e desenhos; e (4) Encerramento, com agradecimento e a informação sobre a

consideração de suas opiniões. Todas as rodas de conversa foram registradas por meio de anotações detalhadas, capturando as falas, interações e os principais temas abordados.

Figura 1: Registro da roda de conversa inicial com as crianças sobre a “Semana da Criança”

Fonte: Os autores

3.5 Análise de Dados

A análise dos dados desta pesquisa se valeu da análise de conteúdo, técnica relevante em estudos que buscam compreender os significados atribuídos pelos participantes a fenômenos específicos, e particularmente útil na Educação Matemática para identificar os significados matemáticos construídos pelas crianças em seus contextos e experiências, conforme aponta Lopes (2003, p. 145). Nesse sentido, a análise considerou os conceitos de etnomatemática e protagonismo infantil, buscando compreender como as crianças mobilizam a matemática em suas práticas cotidianas e como exercem seu protagonismo na construção do conhecimento, reconhecendo a diversidade de saberes e estratégias que elas empregam na resolução de problemas (Carraher, Carraher & Schliemann, 1988, p. 91).

4 Resultado e Discussões

Na avaliação crítica da “Semana da Criança”, as crianças não apenas expressaram opiniões, mas também propuseram sugestões inovadoras. Uma criança do Pré I enfaticamente declarou: “*Não pode tirar o piquenique, nem o banho de mangueira, foram os mais maravilhosos! Perdi até as contas de quantas frutas e bolos diferente comi!*”, um sentimento

que encontrou eco na concordância da maioria. Ao serem questionadas sobre o que não apreciaram, algumas mencionaram a “caça ao tesouro”, e outras, “a visita do palhacinho”.

Outra articulou seu descontentamento com a caça ao tesouro: “*O problema do caça ao tesouro, diretora, é que o tesouro foi muito bem escondido e demoramos muito para encontrar, e quando achamos parecia um saco com muitas moedas de ouro, mas eram de chocolate. E na hora de dividir só deu uma moeda para cada um. Melhor ser fosse de ouro de verdade!*”. Uma terceira criança compartilhou sua decepção com a visita do palhaço: “*A visita do palhacinho não teve graça porque achávamos que era um palhaço de verdade, e não era, era a senhora disfarçada de palhaço, o que percebi logo de início. Fiquei a semana toda animada achando que era um palhaço de verdade e depois não era. Era você disfarçada de palhaço. Aí não achei muita graça*”, referindo-se a uma das autoras deste trabalho.

A argumentação das crianças do Pré II ao questionarem “*Por que estamos participando disto, deste momento se ano que vem não estaremos mais aqui e sim em outra escola porque iremos para o primeiro ano?*”, evidenciou raciocínio lógico e preocupação com a justiça social, enquanto a solução colaborativa do Pré I, quando propuseram “*Mesmo estando em outra escola, podemos convidá-los a participar da semana da criança com a gente né diretora?*”, destacando a empatia e a relevância da colaboração. Ao serem indagadas sobre o que gostariam de incluir, apresentaram-se sugestões como “*A visita de um palhaço de verdade*”, “*Uma caça ao tesouro com tesouros de verdade e menos escondidos*”, e a “*Instalação de um tobogã e um escorregador gigantes na escola*”. A matemática subjetiva manifestou-se nas narrativas infantis, presente na quantificação de melhorias, organização de eventos e resolução de problemas cotidianos.

Figura 2: Gráfico das brincadeiras preferidas da “Semana da Criança” Turma Pré II B.

Fonte: Os autores

As crianças retornaram às suas salas e, por meio de representações gráficas, tabelas, relações numéricas, sequenciação, desenhos e registros de rodas de conversa, coletaram e apresentaram as opiniões de seus pares.

Figura 3: Gráfico realizado pelas crianças do Pré II C

Fonte: Os autores

Essa diversidade de registros matemáticos demonstra a capacidade das crianças de utilizar diferentes ferramentas para representar e organizar dados, evidenciando a etnomatemática em ação. A decisão de atender ao desejo da maioria, fundamentada nos registros matemáticos e nas rodas de conversa, demonstra um compromisso com a inclusão e a democracia

Figura 4: Gráfico realizado pelas crianças do Pré I B

Fonte: Os autores

Esse processo de consulta e registro contribuiu para o desenvolvimento do pensamento crítico e da capacidade de argumentação das crianças, que aprenderam a defender seus pontos de vista e a considerar as opiniões alheias.

Figura 5: Registro através do desenho realizado pela turma do Pré II A

Fonte: Os autores

A discussão dos resultados à luz dos conceitos de etnomatemática e protagonismo infantil permitiu compreender como as crianças constroem significados matemáticos em seus contextos culturais, utilizando diferentes estratégias e saberes. A pesquisa revelou a importância de valorizar a voz das crianças, de criar espaços para a expressão de suas opiniões e de reconhecer seus saberes matemáticos. A pesquisa contribuiu para a reflexão sobre a prática pedagógica, destacando a necessidade de repensar o papel do professor como mediador do conhecimento, capaz de reconhecer e valorizar os saberes matemáticos das crianças.

5 Considerações Finais

A pesquisa revelou que a matemática subjetiva se manifesta de forma espontânea e não intencional no universo infantil, evidenciando a importância de valorizar os conhecimentos matemáticos das crianças e suas experiências culturais. Acreditamos que este estudo pode contribuir para a construção de uma educação matemática mais significativa e relevante, que dialogue com a realidade e os interesses dos alunos, e que promova a formação de cidadãos críticos e reflexivos.

A pesquisa apresenta algumas considerações a serem feitas, como o foco em um grupo específico de cinco crianças (representantes de suas turmas) e o contexto particular do CMEI,

que podem limitar a transferência direta dos resultados para outros contextos. Não obstante, os achados da pesquisa abrem caminhos para novas investigações sobre a etnomatemática e o protagonismo infantil, convidando outros pesquisadores a explorar a riqueza das experiências matemáticas das crianças em diferentes contextos culturais.

6 Referências

BICUDO, Maria Aparecida Viggiane; BORBA, Marcelo de Carvalho. *Educação Matemática: pesquisa em movimento*. São Paulo: Cortez, 2004.

BRASIL. Ministério da Educação. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2017

CARRAHER, Terezinha Nunes; CARRAHER, David William; SCHLIEMANN, Analúcia Dias. *Na vida, dez, na escola, zero*. São Paulo: Cortez, 1988.

D'AMBROSIO, Ubiratan. *Etnomatemática: elo entre as tradições e a modernidade*. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.

DE LA TAILLE, Yves; OLIVEIRA, Marta Kohl; DANTAS, Heloysa. *Piaget, Vygotsky: novas contribuições para o debate*. São Paulo: Loyola, 1992.

FIORENTINI, Dario; LORENZATO, Sérgio. *Investigação em Educação Matemática: percursos teóricos e metodológicos*. 3. ed. Campinas: Autores Associados, 2006.

KNIJNIK, Gelsa. *Exclusão e currículo em matemática: a formação da identidade profissional de educadores matemáticos*. São Paulo: Papirus, 1996.

LOPES, Celi Espasandin. O conhecimento profissional dos professores e suas relações com a pesquisa em educação matemática. *Zetetiké*, 11(19), p. 133-157, 2003.

NUNES, Terezinha; BRYANT, Peter. *Crianças fazendo matemática*. Porto Alegre: Artmed, 1997.

ONUCHIC, Lourdes de Lá Rosa; AGRANOVICH, Márcia. *Ensinando e aprendendo matemática: as quatro operações através da resolução de problemas*. São Paulo: EdUnesp, 2004.

RINALDI, Carla. *Reinventando a educação infantil: o papel da participação na construção da identidade e do significado*. São Paulo: Penso, 2012.

SKOVSMOSE, Ole. Cenários de investigação. *Bolema*, 13(14), p. 66-91, 2000.